

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ
ВАЗИРЛИГИ**

**НАМАНГАН ДАВЛАТ
УНИВЕРСИТЕТИ**

**ИҚТИДОРЛИ ТАЛАБАЛАР
ИЛМИЙ АХБОРОТНОМАСИ**

2020 йил 2 сон

Бош муҳаррир: Наманган давлат университети ректори, педагогика фанлари доктори профессор С.Т. Турғунов

Масъул муҳаррир: Илмий ишлар ва инновациялар бўйича проректор, кимё фанлари номзоди, доцент М.Р.Қодирхонов.

Масъул муҳаррир ўринбосари: Иқтидорли талабаларнинг илмий тадқиқот фаолиятини таъкил этиши бўлими бошлиғи Ж.Юлдашев

ТАХРИР ҲАЙЪАТИ

Физика-математика фанлари: ф-м.ф.д., доц. Б.Саматов, ф-м.ф.д. доц. Р.Ҳақимов

Кимё фанлари: к.ф.д., проф. Ш.Абдуллаев, PhD Д.Холматов

Биология фанлари: б.ф.д. А.Баташов, б.ф.д. Ғ.Абдуллаев.

Техника фанлари: т.ф.д., проф. С.Юнусов, т.ф.н доц Т.Сайпиев

Қишлоқ хўжалиғи фанлари: – г.ф.д., доц. Б.Камалов, к-х.ф.н., доц. А.Қазақов.

Тарих фанлари: т.ф.д, проф. А.Расулов, т.ф.н., доц. З.Мадрахимов

Иқтисодиёт фанлари: и.ф.н, доц Н.Сотиболдиев и.ф.н., доц .К.Сирожиддинов

Фалсафа фанлари: PhD Р.Замилова, ф.ф.н., О.Маматов.

Филология фанлари: ф.ф.д., проф. Н.Улуков, ф.ф.д., доц. Ҳ.Усманова.

География фанлари: г.ф.д., доц. Б.Камалов, г.ф.н., доц. Э.Солиев

Педагогика фанлари: п.ф.д. Доц Ў.Асқарова, п.ф.н доц М.Нишонов

Тиббиёт фанлари: б.ф.д. Ғ.Абдуллаев, тиб.ф.н., доц. С.Болтабоев.

Психология фанлари: п.ф.д., проф. З.Нишанова, п.ф.н., доц. М.Махсудова

Техник муҳаррир: Р. Акбаров

Тахририят манзили:

Наманган шаҳри, Уйчи кўчаси, 316-уй.

“Иқтидорли талабалар Илмий Ахборотномаси” журнали НамДУ Илмий-техникавий Кенгаешининг 10.06.2020 йилдаги кенгайтирилган йиғилишида муҳокама қилиниб, илмий тўплам сифатида чоп этишига рухсат этилган (Баённома № 7). Мақолаларнинг илмий савияси ва келтирилган маълумотлар учун муаллифлар жавобгар ҳисобланади.

МУНДАРИЖА

ТАБИЙ ФАҢЛАР ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ NATURAL SCIENCES

1	Оролбўйи минтақасида яшовчи ёшларда тана вазни индексининг ҳудудлар бўйича тақсимланиши <i>Розумбетов К. У.</i> 3	3
2	Benzoilsirka al’degid hosilalari asosidagi NI(II) kompleks birikmalari tuzilishini pmr va rsa usulida o’rganish <i>M.A.Tursunov, B.B.Umarov, N.Q.Savriyeva, M.M.Amonov.</i> 9	9
3	Odam genetikasi fanini o’rganishdagi dolzarb muammolar <i>Mannobxonova M. O’.</i> 18	18
4	O’rmon xo’jaligi va uni rivojlantirishning ahamiyati <i>Sarsenbaeva S.J.</i> 22	22
5	Mahalliy juniperus turkumi vakillari haqida va ularning kimyoviy tarkibini o’rganish <i>Karimova X.R.</i> 26	26
6	Зероқс иммунитетстимуляторини қишлоқ хўжалиқ экинларида қўллаш мазъерлари <i>Атоева Р.О.</i> 30	30
7	Ditioasetal qismini o’z ichiga olgan yangi xinazolin hosilalari ahamiyati <i>Karimova X.R.</i> 33	33
8	Ekma za’faron (crocus sativus l.) ontogenezida fitogarmonlar ahamiyati va o’sish va rivojlanishi parametrlari <i>Muhiddin Abdutolibov.</i> 38	38
ТЕХНИКА ФАҢЛАРИ ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ TECHNICAL SCIENCES		
9	Устройства для защиты акустической информации <i>О.Х. Кулдашов, М.Г. Тиллабоев, У.А. Азимжонов....</i> 50	50
10	Энергоэффективные водовоздушные системы кондиционирования воздуха с фенкойлами <i>Мирзахмадов Б.Н.</i> 56	56
11	Теоретические особенности процесса зона очистки хлопка сырца от сорных примесей между секциями <i>Гайбназаров Э.Э., Исаев Ш.Ш., Хакимова М.Ё.</i> 62	62
12	The importance of the new building energy block in Tolimarjon	

EKMA ZA'FARON (CROCUS SATIVUS L.) ONTOGENEZIDA FITOGARMONLAR AHAMIYATI VA O'SISH VA RIVOJLANISHI PARAMETRLARI

Muhiddin Abdutolibov

Andijon davlat universiteti 2-bosqich magistranti

mr.mos.bio@mail.ru

Annotatsiya: Maqolada ekma za'faron (*C. sativus* L.) ning onalik piyozlarini maksimal darajada ko'paytirishga qaratilgan tajribalar natijalari keltirilgan. O'sish va rivojlanishning turli bosqichlarida fitogarmonlarning ahamiyati va o'sish omillari izoxlangan. Tajriba maydonida yetishtirilgan o'simliklarning ayrim bioekologik jihatlari taxlil qilib chiqilgan. O'simlikning intraduksiyasi istiqbollari isbotlandi va xulosalar qilindi.

Kalit so'zlar: *Crocus sativus*, apical, lateral, fitogarmon, meristema, bazal membrana, ontogenez.

A.Talishevskiy (1915) tomonidan dorivor va xushbo'y ozuqabop o'simliklar (*Mentha piperita* L., *Crocus sativus* L., *Anisum vulgare* Gaertn., *Rinicus communis* L., va boshq.) ning yetishtirishni taklif qildi [8; 153-154-b.].

Ekma za'faron (*C. sativus* L.) ning ontogenezi va ontogenez davrlari ustidagi ilmiy tadqiqot ishlari Ozarbayjon va Rossiyada (Azizbekova va Milyaeva 1979), Kashmirda (Koul K.K. and Farooq S.) va Isroilda (Greenberg-Kaslasi 1991) O'zbekistonda (A.V.Maxmudov 2017) olib borilgan [1; 266-271-b., 3; 153-169-b., 3; 122-126-b., 8; 118-124.].

Yuqorida ko'rsatilgan uchchala tadqiqotlarda o'simlikning anatomik tuzilishi o'xshash bo'lsada, uning vegetatsiya davomiyligi turlicha namoyon bo'lgan. Masalan, Ozarbayjonda vegetatsiyaning boshlanishi mart oyida, Kashmirda iyul va Isroilda esa mart-aprel oylarida kuzatilgan. O'z navbatida gul organlarining shakllanishi iyul oyidan boshlanib, gullarning to'liq shakllanishi o'ying oxirida kuzatilgan. Greenberg-Kaslasi (1991) ta'kidlashicha, o'simlik vegetatsiyasining bunday o'zgarishi tuganakpiyozlarning hajmiga bog'liqdir [3;

122-126-b.]

Ekma za'faronning tunganakpiyozlarini yetishtirishda doimiy ravishda mo'tadillikni saqlash ushbu o'simlikni yetishtirishning asosiy omili hisoblanadi. Bu omil o'z navbatida o'simlikni vegetativ usulda ko'paytirishda asosiy rol o'ynaydi. Bu amaliyot eramizdan avvalgi 300 yillarda Teofrast tomonidan ta'riflangan [5; 95-113-b.]. A. Dragunkina (1965, 1974) tomonidan O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Toshkent Botanika bog'i sharoitida *C. sativus* turining o'sishiga havo haroratining ta'siri o'rganilgan [7; 26-30-b.].

Ushbu tadqiqotlar asosidagi ma'lumotlar respublikamiz sharoitida ushbu istiqbolli dorivor va introdutsent o'simlikni (*C. sativus* L.) keng miqyosda yetishtirishga tavsiya berish imkonini bermaydi. Shu boisdan, respublikamizning turli hududlarida, introduksiya sharoitida o'simlikning ontogenez davrlarida mavsumiy o'sish va rivojlanishi, gullash dinamikasi, fitokimyoviy tarkibini qiyosiy tahlil qilish, ko'paytirish va yetishtirish usullarini ishlab chiqish hamda keng masshtabli plantatsiyalarini tashkil etish uchun tavsiyalar berish dolzarb ilmiy va amaliy ahamiyatga ega.

C. sativus - gulsafsardoshlar oilasiga (*Iridaceae*) mansub ko'p yillik tunganakpiyozli o'simlik bo'lib, bo'yi 10-25 sm. Barglari ingichka lentasimon bo'lib, gullash davrida o'sadi (soni 6-9 ta). Guli yirik, och-ko'kintir binafsha rangda, changchisi 3 ta, mevasi uchburchak ko'sakcha, yalpi gullash davri bir yilda 10-15 kuni tashkil qilib, har bir gulning umumiy gullash davri 2-3 kundan oshmaydi. Gullar soni 1-2 ta bo'lib, och siyohrangda bo'ladi. Gul ichida 3 ta tumshuqcha bo'lib, ularning uzunligi 3-3,5 sm ni tashkil etadi.

O'simlikni turli tajribalar yordamida ko'paytirish ishlari amalga oshildi. Tajribalarda o'simlikni asosan, onalik piyozini maksimal darajada piyozboshchalarni olishga qaratilgan ishlar bo'lib, shu bilan birga o'simlikni bioekologik xususiyatlar hamda o'simlikning ontogenetik davrida fitogarmonlarning ahamiyatlari o'rganildi.

Lateral (yon, qo'shimcha) o'sish kurtaklar odatda sekin rivojlanadi uning faoliyatini apikal meristemadan rivojlanadigan auksin fitogarmoni rag'batlantiradi.

Apikal o'sish kurtaklarini faoliyatini tormozlash lateral o'sish kurtaklarini rivojlanishi uchun qulay imkoniyatdir. Za'faron piyozining turli qismlari o'rganildi (1-rasm). Apikal kurtaklar olib tashlangandan 15 kundan so'ng lateral kurtaklar o'sa boshladi (2-rasm A).

1-rasm. Za'faron piyozlarining turli qismlari. **(A)** Piyozni turli qismlarida joylashgan apikal meristema va o'sish kurtaklarining yuqoridan ko'rinishi. **(B)** Apikal meristema va o'kazuvchi to'qimaning ko'ndalang kesikda ko'rinishi. **(C)** Bazal qavat va boshlang'ich ildizning pastki tomondan ko'rinishi. **(D)** Boshlang'iz ildiz va parenximaning ko'ndalang kesikda ko'rinishi.

Asosiy apikal kurtaklar kesin to'liq olib tashlangandan so'ng 35 kundan so'ng lateral kurtaklar soni aniqlandi (2-rasm B). piyozda 8 ta lateral kurtak hosil bo'ldi. 1- va 2 lateral kurtaklar barcha kurtaklarni 13,5 % va 38 % ini tashlik qildi. Xosil bo'lgan ildizlarning 98 % ini 3 kurtak tashkil qilib, dastlabki gulg'unchalarni 51,8 %ni tashkil qildi. 3-lateral (nish) kurtakdan keying kurtaklarda jadallik bilan rivojlanish kuzatildi. 4-lateral kurtak 62 % 8-lateral kurtak esa 92,8 % gacha ko'tarildi (2-rasm B). Shu bilan birga yana bir qator usullar bilan lateral kurtak turg'unligi ta'minlandi. Xususan, a) apikal kurtakni uchki qismini olib tashlash; b) apikal kurtakni to'liq olib tashlash; c) ikkilamchi kurtakni olib tashlash; d) bazal membranani olib tashlash; d) boshlang'ich ildizni olib tashlash orqali eksprementlar olib borildi. 30 kunlik kuzatuv, apikal kurtakni uchki qismini va to'liq olib tashlanishi 15 kundan so'ng lateral kurtakni tezlik bilan

o'sishini ko'rsatdi. Bazal membrana va boshlang'ich ildizlarni olib tashlanishi esa apikal va lateral o'sish kurtaklari rivojlanishiga ingibitorlik qilgani aniqlandi (2-rasm C).

2-rasm. Apikal meristema va o'sish kurtaklarini o'sish ko'rsatkichlari.

(A) Apikal kurtaklarni olib tashlash o'sish kurtaklarini o'sishiga yordam beradi. a) olib tashlangan piyoz; b) olib tashlanmagan piyoz; c) apikal meristemasi olib tashlangandan 13 kundan so'ngi o'sish kurtaklari; d) apikal meristemasi olib tashlanmagan piyoz 13 kundan so'ng. (B) Apikal meristema olib tashlangandan so'ng 25 tadan yorma (su'niy teshik) qilindi va o'sish kurtaklar soni aniqlandi. (C) Apikal kurtagi olib tashlangan va o'sish kurtaklari chiqa boshlagan 25 ta na'muna aniqlandi. (D) o'sib chiqqan o'sish kurtaklari (a-c) o'sib chiqish fazasidagi kurtaklar.

Bazal membranasi va boshlang'ich ildizlari olib tashlangan piyozlar namlantirilgandan so'ng apikal va lateral o'sish kurtaklarini qayta rivojlanishiga imkon berdi. Tajribalar shuni ko'rsatadiki, apikal kurtak lateral kurtak uchun hayot manbaidir. Ildizlar esa apikal va lateral kurtaklar uchun rivojlanish omili. Bunga sabab ildizda sintezlanadigan sitokinin fitogarmoni. Sitokinin ham kurtaklar o'sishi uchun regulyatordir.

Keyingi qadam *C. sativus* L. ning ontogenez bosqichlarida fitogarmonlarni nazariy jixatdan asoslashga hamda bioekologik xususiyatlari taxliliga qaratildi. Hayotiy jarayonlarni gumoral boshqarish o'simliklar, zamburug'lar va hayvonlarga xos bo'lib u evolutsiyaning dastlabki bosqichlarida paydo bo'lgan. O'simliklar va zamburug'larda gumoral boshqarish biologik faol moddalar fitogormon va alkaloidlar orqali amalga oshiriladi. Biologik faol moddalar o'simliklarda o'tkazuvchi to'qimalar, zamburug'larda esa mitselliy gifalari orqali barcha hujayralarga yetkaziladi[1; 206].

O'simliklarda o'sish va morfofiziologik rivojlanishini biologik faol moddalar stimulatorlar-fitogormonlar eten /etilen (Geyn, 1934); auksinlar (IAA-Haagan-Smit va boshqalar, 1942); gibberellinlar (GA_1 - Makmillan va Suter, 1958); sitokininlar (Zeatin-Letham, 1963); abtsisik kislota (Cornforth va boshqalar,

1965); brassinosteroidlar (Grove va boshqalar, 1979); jasmonatlar (jasmonik kislota - Ueda va Kato, 1980); va polipeptidlar (Pirs va boshqalar, 1991) orqali boshqaradi [5; 62-63.]. Fitogormonlarning juda kam konsentratsiyasi o‘simliklarga ta’sir etadi (10^{-13} - 10^{-7} M). Fitogormonlar o‘simliklarda organik kislotalardan sintezlanadi, ba’zi hollarda bir nechta gormonlar bir xil asosdan sintezlanadi. Masalan, *mevalon kislotasi* fitogormonlarning 4 ta sinfi-gibberlinlar, sitokininlar, brassinosteroidlar va ingibitor abssez kislota uchun boshlang‘ich modda bo‘lib xizmat qiladi [10; 153-154.].

Barcha yuksak o‘simliklar qatori za’faron (*C. sativus* L.)ning ontogenezi yuvenil davr – voyaga yetgungacha bo‘lgan davr, pubertat davr – voyaga yetgan, yetuklik davri, keksaygan davrlarida kechadi. O‘simliklarning o‘shishi embrional to‘qimalarda – meristemadan boshlanadi, chunki u yerda xamma xujayra bo‘linish xususiyatiga ega [8; 11-14.].

Ekma za’faronning tuganakpiyozlarini yetishtirishda ularning ekish chuqurligini to‘g‘ri tanlash muhim ahamiyat kasb etadi. Tuganakpiyozlarni ekish davrida optimal ekish chuqurligini tanlash o‘simta (prorostok) yoki kurtaklarning normal shakllanishini ta’minlaydi.

Adabiyotlar taxlil ma’lumotiga ko‘ra, ekma za’faronning ekish muddati – avgust oyining oxirgi dekadasi, vegetatsiya boshlanishi – sentabr oyining 2-3 dekadasi, barg chiqarish va gullash davri – oktabr oyining o‘rtalariga to‘g‘ri kelishi, qish mavsumida barglari yashil holatda bo‘lib, vegetatsiyasini davom ettirishi, keyingi yil may oyining oxirida o‘simlikning tinim davriga ketishi, 25-30 kunlardan so‘ng piyozlar kovlab olinishi va ularning qayta ekishgacha bo‘lgan vaqt davomida $10-12^{\circ}$ C haroratda qorong‘i joyda saqlanadi (3-rasm).

3-rasm. Ekma za'faronning vegetatsiya davri va fitogarmonlar faoligi.

Bioekologik xususiyatlarini aniqlash bo'yicha ishlar uchun 2019 yil 10-sentyabrda ekilgan o'simlik tugunakpiyozchalari 23-sentyabrdan boshlab apical meristema boshlandi. Ekilgan barcha tugunakpiyozchalarning unib chiqishi 12-16 kuni tashkil qildi. 18-21 kundan keyin (1-3-oktabr) o'simlik yer ustki qismining balandligi 7-9 sm ga yetdi. Za'faron tugunakpiyozchalarida barg hosil bo'lish jarayoni bilan parallel ravishda g'unchalash jarayoni boshlandi hamda bu faza 6-8 kun davom etdi. G'unchalarning ochilishiga bir kun qolganda o'simlikda protandriya hodisasi kuzatildi, ya'ni yetilgan changchilar gulqo'rg'onlar ochilishidan oldin yaqqol ko'rinib turadi.

Havoda quritilgan urug' kislorodni yutishi juda oz miqdorni tashkil qiladi (10-11%). Namlik 14-15% dan oshganda nafas olish 4-5 marta oshadi, urug' namligi 40-45% oshganda nafas olish ming marta oshadi. 0-10⁰S namlik va nafas olish intensivligi, 18-25⁰C ga nisbatan bir muncha past bo'ladi [6; 62-63.]. 2020 yil sentyabr oyining birinchi dekadasida ekilgan piyozlarda 10 sentyabr havo harorati 27-29⁰C (Marhamat t.), dastlabki tuproq namligi 10-14 %, namlik keskin

ortib (sug'orildi) 40-60%ga yetib urug' po'sti yorilib ildiz murtagini uchi hosil bo'ladi (20-22sentyabr).

Ildizning uchki qismi murtak o'qi hujayralarini turtib chiqishi hisobiga unib chiqadi. Ehtimol bu turtib chiqish yoki cho'zilish CO₂ bilan nafas olish jarayonida hujayra devorlarini nordonlashuvi yoki bo'lmasa fitogarmonlarni faol holatga o'tishi natijasida N⁺ nasoslarini aktivlanishidan sodir bo'lishi mumkin. O'sishni dastlabki bosqichida urug' murtakning shakillanishida va yetilishida zaxira sifatida to'plangan moddalardan, RNK va shu bilan birga m-RNK dan foydalanish orqali amalga oshgan. Auksinning fiziologik samarasi - hujayra darajasidagi ta'siri bilan bog'liq bo'lib, hujayraning cho'zilishi, bo'linishi va differensiyalanishini amalga oshirish, nafas olish jarayonini stimullanishi uchun, RNK va oqsil sintezlanishini o'z ichiga oluvchi DNK replikatsiyasi uchun zarur bo'lgan sharoitni yaratish. Sitokininning asosiy fiziologik ta'siri-hujayralar bo'linishini faollashtirish, ontogenezni boshqarish, ildiz hosil bo'lishini to'xtatib, kurtaklarning paydo bo'lishini tezlashtiradi, urug' va tugunaklar tinim davridan chiqarish, ular o'simlik hujayralarining past yoki yuqori harorat, suv tanqisligi, sho'rlanish, rentgen nurlari, pestitsidlarning fitotoksinlik ta'sirlari kabi tashqi noqulay ta'sirlarga chidamliligini oshirish. Gibberellinlar urug'larni o'stirishda va embrionning erta o'sishi davrida endosperma zahiralari safarbar etishda, shuningdek, gullar va mevalarni etishtirishda faol ishtirok etadilar.

Novda va ildizlaning keyingi bosqichidagi o'sishi DNK sintezi va 1-1,5 kundan keyin hujayralarning bo'linishi tufayli va zaxira biopolimerlarining parchalanib o'suv organlariga oqib o'tishi tufayli amalga oshadi. Keyingi 1-1,5 kunda hujayralarning cho'zilishi tufayli ildiz va cho'zilish zonalari paydo bo'ladi, ildizning o'sish nuqtasining yuqorisida ya'ni rizodermada shimish funksiyasini bajaruvchi ildiz tukchalari paydo bo'ladi. Ildiz tukchalarni o'sishi ildiz hisobiga boradi. Shakllangan ildiz apeksi (apikal meristema) ildiz qini bilan birga 1-2 mm dan oshmaydi. Cho'zilish zonasi 5-7 mm bo'lib odatda apikal meristema va qinidan bir muncha uzunroq bo'ladi. Bunday bo'lish ildizning zich tuproq qatlamlariga kirib borishiga tayyogarliligi deb tushinish mumkin. Ildiz tukchalarini

choʻzilish zonasidagi hujayralarni oʻsib tobora tuproqning zich qatlamlariga yetib borishi uchun ildiz tukchalari tayach vazifasini bajaradi. Ildizni tuproqda xarakatlanishi ham hujayralarning choʻzilish hisobiga amalga oshadi. Zahira moddalar endospermaning oleyron qavatida va epiteliyning qalqonsimon xujayralarida parchalanib oʻzlashtiriladi. Bu jarayonlar nordon muxitda boʻlib oʻtadi. Parchalanish avvalo epiteliyning qalqonsimon xujayralarini yaqinida joylashgan zaxira moddalardan boshlanadi. Qalqonsimon xujayra va endospermada bogʻlangan fitogormonlar auksin, sitokinin, gebberillin moddalarni ajratib chiqaradi. Fitogormonlar endospermada nordon muhitni vujudga keltirib, qalqonsimon epiteliy xujayralardan N^+ -nasoslarini faoliyatini kuchaytirib yuboradi. Qalqonsimon xujayra N^+ -nasoslari plazmolemmada toʻplangan N^+ -ATFaza fermentlari va redoks zanjirlari bilan birga faoliyat koʻrsatadi [9; 26-30.]. Murtakning nafas olish jarayonida hosil boʻlgan CO_2 va qalqonsimon xujayra tarkibidagi zahira yogʻ moddalarini parchalanish natijasida hosil boʻlgan uchuvchan organik kislotalar endospermani nordonlashtirib yuboradi. Nordonlashgan endosperma oʻz tarkibidagi gidrolazalar faoliyatini aktivlashtiradi. Qalqonsimon epitela xujayralari endospermaga turli hil gidrolazalarni- α , β amilaza, selyuloza, glyukanaza, pektinaza, proteaza va RNKazalarni intensiv ishlab chiqaradi. Fermentlar yuzasi silliq boʻlmagan ER da sintezlanib Golji apparat orqali vezikula yordamida ajralib chiqadi. Hamma gidrolazalarning maksimum aktivligi kislotali muhit hisoblanadi. Sekreksiya jarayoni uchun epiteliy xujayralariga kalsiy zarur boʻladi, kalsiy, sitokinilar, giberinlarni ajralib chiqish faoliyatni kuchaytiradi. Zahira moddalarni parchalanishi natijasida hosil boʻlgan qand va aminokislotalar qalqonsimon epiteliy xujayralari ichiga N^+ -kationlari bilan tushadi. Soʻngra bu moddalar oʻtkazuvchi naylardan oʻtib, ular oʻsimtaning oʻsuv qismiga boradi. Novda uchida indol sirka kislotasi (auksin) sintezlanib, parenxima hujayra naylari orqali oʻsimlik tanasi boʻylab to ildizgacha 0,7-1,5sm/soat tezlik bilan harakatlanadi. Novdaning apikal merisemasida auksin bilan sitokinin hujayra boʻlinishi uchun zarur fitogormon hisoblanadi. Choʻzilish zonasida auksin hujayralar boʻlinishini faollashtiradi. Bu fitogormon oʻtkazuvchi

to‘qmalarni differentsiatsiyalanishida muhim ahamiyatga ega. Ildizga yetib borgan auksin ildizni o‘sishi va morfogenezini boshqaradi. Uning past konsentratsiyasi ildizni o‘sayotgan qismidagi hujayralarni bo‘linishini faollashtiradi. Yuqori konsentratsiyasi esa ildiz apeksni cho‘zilish zonasida bo‘linayotgan hujayralarni tormozlaydi. Ildizning apikal meristemasida sitokinin sintezlanib, ksilema shirasi bilan (passiv holda) o‘tkazuvchi naylar orqali yerni ustki qismlariga yetib boradi. [11; 187-199.]. Bu fitogarmon novda apeksi xujayralarini bo‘linishida, yangi barg va murtak, ko‘ltiq murtak, shohlanishda zarur modda hisoblanadi. Shunday qilib rivojlanayotgan novda uchida sintezlangan auksin ildizni rivojlanish jarayonini faollashtiradi natijada o‘sinh va rivojlanish uchun zarur bo‘lgan sitokinin ishlab chiqarish kuchayadi. Gibberilinlar o‘sinh davrida dastlab ildizda sintezlanadi va u yerdan novdaga (20-22 sentyabdan), o‘simlik avtotrof oziqlanishga o‘tgandan so‘ngra asosan bargda sintezlanib, o‘simlikni boshqa organlariga passiv holda tarqaladi. Bu hamma jarayonlarni natijasida o‘simlik, yuvenil rivojlanish davrida ko‘p miqdorda vegetativ massa to‘plab oladi. Barglarni rivojlanishi fotosintez jadaligini oshishiga shu bilan birga fotosintezni boshqaruvchi fitogarmon sitokininning sintezlanishi oshganini ko‘rsatadi. Marhamat tumani, shimoliy-g‘arbiy qismida tashkil qilingan maydonida ontogenezi kuzatilgan Angliya va Termizdan (Marokashdan olib kelib ekilgan) ekma za‘faron (*C. sativus* L.) ning piyozboshlari ontogenezi shuni ko‘rsatdi Angliya 1-jadvalda Termiz 2-jadvalda.

Angliya (*C. sativus* L.) ning ontogenezi turli organlari ko‘rsatkichlari

1-javdal

O‘simlik tartib №	Umu miy bo‘yi (sm)	Barg			Gulbandi uzunligi (sm)	Gulqo‘rg‘on			Urug‘chilar uzunligi (sm)
		soni	uzunligi (sm)	eni (m)		uzunligi (sm)	eni (sm)	diametri	
1	10,2	8	7,5	2,1	5.2	4,4	1,8	5,1	2,7
2	9,8	10	9,1	3,3	6,5	3,5	2,1	5,8	3,3

3	7,7	7	7,1	2,1	5,9	3,2	1,8	5,7	2,4
4	10,1	9	9,2	1,9	5,5	3,0	1,6	3,6	2,8
5	9,6	7	8,7	1,8	6,2	3,4	1,4	5,7	3,0
6	10,4	10	6,4	1,5	6,1	2,9	1,5	5,5	1,7
7	11,0	12	6,1	1,4	6,3	2,5	1,7	6,5	2,7
8	7,2	14	4,2	3,4	4,3	3,0	1,4	3,4	1,2
9	11,4	14	9,1	1,5	6,8	3,7	1,6	4,6	3,0
10	10,8	13	9,3	1,8	6,7	3,1	1,7	5,9	3,2
O'rtac ha	9,82	10, 4	7.67	2,0 8	5.95	3,3	1,66	5,36	2,6

Termiz (*C. sativus* L.) ning ontogenezi turli organlari ko'rsatkichlari

2-javdal

O'siml ik tartib №	Umu miy bo'yi (sm)	Barg			Gulban di uzunlig i (sm)	Gulqo'rg'on			Urug'ch ilar uzunligi (sm)
		soni	uzunli gi (sm)	eni (m m)		uzunlig i (sm)	eni (sm)	diametr i	
1	10,1	9	7,4	2,1	4,5	4,3	1,6	5,1	2,9
2	9,5	8	9,2	3,1	6,4	3,2	2,1	6,1	3,1
3	7,6	7	7,4	2,2	4,9	3,3	1,5	4,2	2,6
4	10,1	10	9,3	2,0	4,5	3,1	1,1	4,5	2,4
5	9,1	8	7,4	1,7	5,2	3,5	1,1	6,1	2,5
6	10,4	9	8,4	1,6	5,1	2,2	1,2	4,6	1,6
7	11,1	11	4,1	1,4	6,5	2,2	1,5	5,1	2,5
8	7,2	10	6,2	3,3	4,9	3,6	1,6	5,4	1,8
9	11,4	12	8,1	1,1	6,7	3,5	1,3	5,5	2,6
10	10,1	11	6,3	1,5	6,4	3,8	1,4	6,3	3,1
O'rtac ha	9,5	10,6	7.4	2,0 8	5.50	3,4	1,5	5,4	2,5

Angliya va Termiz (*C. sativus* L.) piyozlarning ontogenetik ayrim

bioekologik xususiyatlari taxlil qiladigan bo'lsak umumiy bo'yi xisobidan 0,12 sm, barg soni jixatidan 0,4 taga, barglarining uzunligi bilan 0,03 smga, barglarini eni bo'yicha 0,27 mmga, gulbandilarining uzunligi bilan 0,5 smga, gulqo'rg'on uzunligi, eni, diametri 0, 0,04, 0,04 smga urug'chilarining uzunligi 0,1 smga farq qilgani aniqlandi. Ko'rsatkichlar shuni ko'rsatdiki ayrim parametrlarda Angliyadan keltirilgan piyozboshlarining, ayrim parametrlarda esa Termizdan keltirilgan piyozboshlardagi ontogenez davridagi bioekologik xususiyatlari yuqori ekan.

Xulosa qilib aytganda, o'simlik O'zbekiston sharoitida o'sishi va rivojlanishi uchun kerakli abiotik omillar mavjud. O'simlik intraduksiyasi uchun esa tajribalar ijobiy baxolandi. Apikal o'sish kurtaklarni faoliyatini susaytirish lateral o'sish kurtaklar faoliyatiga ijobiy ta'siri natijasida nazorat piyozlarga nisbatan 80-88% gacha natijaga erishildi. O'sish garmonlarini lateral o'sish kurtaklariga yo'naltirish bu-yangi o'simlik piyozi, yangi o'simlik demakdir. Bu esa o'simlik importni 30-35% gacha kamaytirish imkonini beradi. Lekin shuni unitmaslik kerakki tajribada ikki xudud piyozlari tahlili shuni ko'rsatdiki, Angliya piyozlari yuqori xosildorlik erishildi. Albatta shuni unitmaslik kerakki Termizda olib kelingan piyozlar bir yilgina Termizda ko'paytirilgan. Bu yana bir o'simlikni ekologik hususiyatiga kirib, o'simlikning intraduksiyasi, adaptatsiyasi hali mintaqa hududida to'liq moslashmagani ko'rsatadi.

Adabiyotlar

1. Azizbekova N.Sh. and Milyaeva, E.L. Ontogenesis of saffron (*crocus sativus*) and changes in stem apices. Soviet Journal of Development Biology. 1979. 9, 266-271 pp.
2. Burg SP, Burg EA. The interaction between auxin and ethylene and its role in plant growth. Proc Natl Acad Sci USA. 1966; 55:262-269.
3. Greenberg-Kaslasi D. Vegetative and reproductive development in the saffron crocus (*Crocus sativus* L.). M.Sc. Thesis, The Faculty of Agriculture, The Hebrew University of Jerusalem, Rehovot (Hebrew, English abstract) 1991. 122-126 pp.
4. Koul K.K. and Farooq S. (1984) Growth and differentiation in the shoot apical

meristem of saffron plant (*Crocus sativus* L.). Journal of the Indian Botanical Society, 63, 153-169.

5.A. V.Mahmudov //Crocus L. turkumi turlarining O‘zbekiston sharoitida introduksiyasi va bioekologik xususiyatlari// Avtoreferat// Toshkent – 2017//5-11 betlar.

6. Negbi, M., Dagan, B., Dror, A. and Basker, D. Growth, flowering, vegetative reproduction and dormancy in the saffron crocus (*Crocus sativus* L.). Israel Journal of Botany, №38, 1989. 95-113 pp.

7. Pasare SA, Ducreux LJ, Morris WL, Campbell R, Sharma SK, Roumeliotis E, Kohlen W, van der Krol S, Bramley PM, Roberts AG, Fraser PD, Taylor MA: The role of the potato (*Solanum tuberosum*) CCD8 gene in stolon and tuber development. New Phytol 2013, 198(4):1108–1120.

8. Raximova T.T. O‘simliklar ekologiyasi va fitotsenologiyasi metodik qo‘llanma. T: 2009. S. 11-14.

9. Dragunika A. Изменение крокусов под влиянием температурного фактора. Вестник Карапалпакского филиала АН РУз. Нукус. 1965. С. 26-30.

10. Talishevskiy.A.K. К вопросу о культуре лекарственных растений в Туркестане //Фарматсевтический журнал. –Москва, 1915.–№ 5.–С. 153-154.

11. Mustafaev S. M., Xolmurodov A. O‘simliklar bioekologiyasi.–Toshkent: O‘qituvchi, 1992. 187-199 b.